

TIJORAT BANKLARIDA ANDERRAYTING JARAYONLARINI TAKOMILLASHTIRISH YO‘NALISHLARI

¹Bobojonov Xursand Qadamovich

¹“Ipoteka-bank” ATIB OTP group Kredit tasdiqlash departamenti Chakana va kichik-o‘rta biznes anderraytingi boshqarmasi katta anderrayteri-menedjeri. E-mail: khursandbek0204@mail.ru

Doi: 10.5281/zenodo.11285590

Annotatsiya. Ushbu maqolada bugungi kunda mamlakatimizda bank tizimida olib borilayotgan strategik ishlar hamda barqarorligini kuchaytirish va makroiqtisodiy progressiyasini mustahkamlashga doir islohotlar haqida yoritilgan bo‘lib, xususan, tijorat banklari faolyatining turli iqtisodiy sub’ektlar va tarmoqlar bilan bog‘liqligi hamda bank tizimi va banklarning kapitallashuv darajasini oshirishda moliyaviy-iqtisodiy munosabatlarining ahamiyati, ulardan samarali foydalanish zaruriyati hamda ularning investitsiyaviy faoliyatni kuchaytirish va fond bozoridagi rolini oshirishda anderrayting xizmatini takomillashtirish borasida istiqbolli takliflar va amaliy tavsiyalar berilgan.

Kalit so‘zlar: *tijorat banklari, investitsiya, fond bozori, anderrayting, kapital, progressiya, aktiv, passiv, qimmatli qog‘ozlar bozori, institutsional investorlar, aksiya.*

1. Kirish.

Bilamizki, mamlakat iqtisodiyotini barqaror o‘shirish sur‘atlariga erishishda har bir davlatning fiskal, innovatsion va investitsiya siyosatlari asosiy omil bo‘lib xizmat qiladi. So‘nggi yillarda mamlakatimiz iqtisodiyotida tarkibiy o‘zgarishlar va investitsiya me‘yorlarini yanada oshirish, uning barqarorligini kuchaytirish va makroiqtisodiy barqarorlikni mustahkamlashga alohida ahamiyat berildi.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 11-sentabrda “O‘zbekiston — 2030” Strategiyasi to‘g‘risida [1]’gi PF-158-son Farmonining 2-bandi bo‘lmish “Barqaror iqtisodiy o‘shirish orqali aholi farovonligini ta‘minlash”ga ko‘ra, bank tizimida islohotlarni jadallashtirish, bank xizmatlari bozori hajmini oshirish va sohada raqobatni rivojlantirish. Mamlakatimizning investitsiyaviy jozibadorligini yanada oshirish va qimmatli qog‘ozlar bozorini jadal rivojlantirish. Mamlakatimizda 250 milliard dollarlik investitsiyalarni o‘zlashtirish, jumladan 110 milliard dollar xorijiy investitsiyalar va 30 milliard dollar davlat-xususiy sheriklik doirasidagi investitsiyalarni jalb qilish. Erkin muomaladagi qimmatli qog‘ozlar savdolari hajmini 8 milliard dollarga yetkazish. Umumiy qiymati 150 milliard dollarlik 500 dan ziyod strategik ahamiyatiga ega bo‘lgan texnologik va infratuzilmaviy loyihalarni amalga oshirish belgilanadi. Bu esa o‘z navbatida, mamlakatimizda amalga oshirilayotgan iqtisodiy islohotlar, iqtisodiy rivojlanish va uni barqarorlashuvi barcha sohalarida bo‘lgani singari, bank tizimida ham o‘z samarasini bermog‘da. Bu birinchi navbatda yurtboshimiz tomonidan mamlakatimiz bank tizimini isloh qilish, uni yanada rivojlantirishga alohida e‘tibor qaratilayotganligi bilan izohlanadi.

2. Adabiyotlar sharhi.

Tijorat bankarining fond bozoridagi faolligini oshirish bilan bog‘liq masalalar bir qator xorijiy iqtisodchi olimlar, xususan, N.M.Giblova, I.R.Baybekov, N.N.Martnenko, O.M.Markova, O.S.Rudakova, N.V.Sergeeva, F.S.Mishkin, Sh.Tyan, D.Park, M.A.Kagas, Z.Ahmed, M.Raj, S.Prakash, P.Natarajan, J.Konear, J.Hokins, A.D.Kunt, E.Feven, R.Levin va boshqalar tomonidan atroflicha tadqiq

qilingan. Ushbu olimlar iqtisodiyotning rivojlanishi hamda fond bozori va tijorat banklari rivojlanishi o‘rtasidagi o‘zaro bog‘liqligi, fond bozorida banklar faoliyati, o‘rni va roli, tijorat banklarining fond bozoridagi emission, investitsion va moliyaviy vositachilik faoliyatlarining o‘ziga xos jihatlari, moliyaviy vositachilik faoliyatlarining asosiy shakllari, tijorat banklarining aksiyalar va obligatsiyalar emissiyasining xususiyatlari kabilarni tahlil qilishgan.

O‘zbekistonlik iqtisodchi olimlardan Sh.Abdullayeva, A.Omonov, Sh.Toshmatov, E.Nasirov, S.Elmirzayev, M.Sultanov, N.Tursunova, X.Tillayev, Sh.Sultonov, U.Xalikov, X.Xudoyqulov va boshqa olimlar tijorat banklarining fond bozoridagi faolligini oshirish bo‘yicha tadqiqotlar olib borishgan.

Yuqoridagi iqtisodchi olimlar tomonidan banklarning qimmatli qog‘ozlari savdosi, ularning o‘ziga xos xususiyatlari, aksiyalarning ikkilamchi fond bozoridagi oldi-sotdi operatsiyalari, fond bozorida kapital harakati, tijorat banklarining fond bozoridagi investitsion, emission va vositachilik faoliyati, fond bozoridagi likvidlilik ko‘rsatkichlari kabilar tahlil qilingan.

3. Tadqiqot metodologiyasi.

Ushbu maqolada O‘zbekiston va xorijiy mamlakatlar iqtisodchi olimlarining mamlakat iqtisodiyotining rivojlanishida tijorat banklarining fond bozoridagi roli hamda moliyaviy vositachilik sohasida andarrayting operatsiyalarining ahamiyatini ifodalovchi manbalarining tahliliga bag‘ishlangan ilmiy asarlari va maqolalari o‘rganilgan. Tadqiqot metodologiyasi sifatida grafika usulda guruhlashtirish, iqtisodiy-statistik tahlil hamda sintezlash, mantiqiy fikrlash kabi iqtisodiy tadqiqot usullaridan keng foydalanildi.

4. Tahlil va natijalar muhokamasi.

Tijorat banklarining faoliyatiga e‘tibor qaratilsa, tijorat banklari nafaqat emitent va investor sifatida, balki moliyaviy vositachi sifatida ham fond bozorida ishtirok etadi. Bu orqali tijorat banklari o‘z jamg‘armalarini fond bozoriga yo‘naltirishdan tashqari aholi va turli investorlarning mablag‘larini fond bozoriga faol jalb qilishga va qayta taqsimlashga yordam beradi. “Kuchli institutsional investorlar sifatida ta’kidlanadigan, tegishli moliyaviy xizmatlarni taklif qiladigan, shuningdek, mamlakatdagi investitsiya muhitiga ta’sir ko‘rsatadigan banklar, sug‘urta kompaniyalari va nodavlat pensiya jamg‘armalari investitsiya faoliyatining asosiy ishtirokchilari hisoblanadi [2]”. Demak, tijorat banklarining fond bozoridagi faolligini oshirish nafaqat milliy amaliyotda, balki xalqaro amaliyotda ham dolzarblik kasb etadi. Xususan, tijorat banklarining fond bozoridagi ishtiroki orqali investitsion jozibadorligini oshirish, ularning dividend siyosati va foiz siyosatida investorlar bilan bog‘liq munosabatlarni tartibga solish, tijorat banklarining vositachilik faoliyati, xususan, andarrayterlik faoliyatini takomillashtirish kabi masalalarning mavjudligi bu bo‘yicha qator ilmiy tadqiqotlar olib borilishini taqozo etadi.

“AQShda hattoki investitsion banklarga ham korporativ qimmatli qog‘ozlarga investitsiya kiritish, ularni joylashtirishga vositachilik qilish taqiqlanadi. Yevropada esa aksincha, ya’ni universal banklarga qimmatli qog‘ozlar bozorida faoliyat yuritishga cheklovlar qonunchilikda ilgari surilmaydi. Va shu asosda ham biznesni rivojlantirishga e‘tibor qaratiladi [3]”.

“Banklarning obligatsiyalar bozoridagi ishtiroki banklar portfelining strukturasi takomillashtirish va banklarning risklarini kamaytirish orqali banklar faoliyatiga ijobiy ta’sir ko‘rsatdi [4]”. Ushbu jihatlarda banklarning fond bozoridagi ishtirokining afzalliklarini ochib beradi.

1-rasm. Tijorat banklarining fond bozorida vositachilik faoliyati turlari [5]

Xalqaro amaliyotda banklar fond bozorida emitent va investor sifatida ishtirok etishi bilan bir qatorda vositachilik xizmatlarini ham ko'rsatishi mumkin. Bunda banklar quyidagi bir qator xizmat turlarini taqdim etishi mumkin:

1. Maslahatchi - Korporativ obligatsiyalar yoki aksiyalarni chiqarish va joylashtirishda qimmatli qog'ozlar bo'yicha taklif hajmi va qiymatini shakllantirishda maslahat berish;
2. Anderrayter - Emitentlar taklif qilayotgan qimmatli qog'ozlar bo'yicha narxni alohida-alohida yoki bir nechta turli investitsiya banklari bilan birgalikda emissiya qilish uchun sindikat tashkil etish orqali kafolatlash;
3. Sotish bo'yicha yordamchi - Chiqarilgan qilingan qimmatli qog'ozlarni potensial investorlarga sotishda yordam berish [6].

2-rasm. Tijorat banklarining fond bozorida vositachilik faoliyati [7]

Xalqaro fond bozorida tijorat banklari turli xizmatlarni taklif qiladi (2-rasm). Anderraying xizmati orqali aksiyalarni ommaviy joylashtirish jarayoni orqali kapital jalb qilmoqchi bo'lgan kompaniyalar va investorlar o'rtasida vositachilik qiladi. Birlashishlar va qo'shib olishlar (M&A) jarayonlarini boshqaradi hamda ushbu jarayonda ishtirokchilar uchun maslahatchi rolini bajaradi. Qolaversa, ikkilamchi bozorda qimmatli qog'ozlar oldi-sotdisida ishtirok etadi va qimmatli qog'ozlar oldi-sotdisida ishtirok etuvchi investorlarga investitsiya qarorlarini qabul qilishda yordam beradi. Shuningdek, keng doiradagi investorlar, shu jumladan, institutlar va jismoniy shaxslar uchun investitsiyalarni boshqarishda aktivlarni boshqaruvchi sifatida xizmat ko'rsatadi.

1-jadval

Tijorat banklarining qimmatli qog'ozlar bozoridagi faoliyati yo'nalishlari [8]

№	Faoliyat yo'nalishi	Faoliyat vositasi	Faoliyatdan maqsad	Pirovard natija
1.	Emission faoliyat	<ul style="list-style-type: none"> ✓ <i>Aksiya;</i> ✓ <i>Korporativ obligatsiya;</i> ✓ <i>Depozit sertifikat;</i> ✓ <i>Yevroobligatsiya;</i> ✓ <i>Xalqaro aksiya.</i> 	Ustav kapitalini shakllantirish va oshirib borish hamda qarz kapitali jalb qilish	Moliyaviy resurslar bilan ta'minlanadi
2.	Vositachilik faoliyati	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Anderrayer;</i> - <i>Depozitariy;</i> - <i>Ishonchli boshqaruvchi;</i> - <i>Investitsion maslahatchi;</i> - <i>Kliring;</i> - <i>Diler;</i> - <i>Broker.</i> 	Qo'shimcha faoliyat yo'nalishi sifatida daromad manbasiga ega bo'lish va o'z qimmatli qog'ozlarini joylashtirish tajribasini oshirish	Fond bozori professional ishtirokchisi sifatida daromadga ega bo'linadi va bozor tahlili asosida o'z qimmatli qog'ozlari muomalaga chiqariladi
3.	Investitsion faoliyat	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Aksiyalar portfeli;</i> • <i>Korporativ obligatsiyalar portfeli;</i> • <i>Davlat qimmatli qog'ozlari portfeli va boshqalar.</i> 	Aktiv operatsiyalar orqali daromad olish manbalarini diversifikatsiyalash	Kreditdan tashqari investitsion faoliyat bo'yicha daromadga ega bo'linadi.

Umumiy holda tijorat banklarining qimmatli qog'ozlar bozoridagi aynan uchala yo'nalish bo'yicha faoliyati xususiyatlarini o'rganish maqsadida quyidagi jadvalda batafsilroq nazariy tahlil o'tkazamiz (1-jadval). 1-jadval ma'lumotlari asosida qayd etib o'tishimiz lozimki, tijorat banklari faoliyati asosini aksiyalar emissiyasi tashkil etadi. Chunki tijorat banklari faoliyatini boshlash asnosida ustav kapitalini shakllantirish talab etiladi. Ustav kapitali esa bevosita aksiya emissiya qilish va ta'sischi o'rtasida joylashtirish hisobiga shakllantirilishini qayd etib o'tishimiz lozim. Tijorat banklari vositachilik faoliyati orqali esa anderrayer, depozitariy, ishonchli boshqaruvchi, investitsion maslahatchi, kliring, diler, broker kabi vositachilik xizmatlarini taklif qilishi mumkin.

Quyidagi rasm ma'lumotlari orqali respublikamiz tijorat banklarining qimmatli qog'ozlar bilan amalga oshiriladigan investitsion operatsiyalarining darajasiga baho beramiz.

3-rasm. O'zbekiston Respublikasi tijorat banklari aktivlarining umumiy hajmida qimmatli qog'ozlarga qilingan investitsiyalarning salmog'i [9], foizda

Yuqoridagi 3-rasm ma'lumotlaridan ko'rinadiki, respublikamiz tijorat banklari aktivlarining umumiy hajmida qimmatli qog'ozlarga qilingan investitsiyalar juda kichik salmoqni egallaydi. Bu esa, tijorat banklarining qimmatli qog'ozlar bilan amalga oshiriladigan investitsion operatsiyalarining rivojlanmaganligidan dalolat beradi.

Taraqqiy etgan mamlakatlar banklaridan farqli o'laroq, respublikamiz tijorat banklari joriy likvidligini Hukumatning qimmatli qog'ozlari hisobidan ta'minlash imkoniyatiga ega emas. Buning sababi shundaki, birinchidan, Hukumat qimmatli qog'ozlarining emissiya hajmi kichik, ikkinchidan, respublikamiz amaliyotida to'lovi Hukumat tomonidan kafolatlangan qimmatli qog'ozlar mavjud emas.

E'tirof etish joizki, valyuta siyosatini liberallashtirilishi munosabati bilan 2020 yilning 5 sentabridan boshlab so'mning AQSh dollariga nisbatan nominal almashuv kursi qariyb ikki barobarga oshdi, ya'ni so'mning AQSh dollariga nisbatan qadrsizlanish sur'ati qariyb 2 barobarni tashkil etdi. Bu esa, yuqori sur'atdagi qadrsizlanish sur'ati bo'lib, milliy valyutada yozilgan qimmatli qog'ozlarga qilingan investitsiyalarning real qiymatini pasayishiga olib keldi. Pirovard natijada, rezidentlar tomonidan milliy valyutada yozilgan qimmatli qog'ozlarning investitsion jozibadorligi pasaydi.

O'zbekiston Respublikasida fond bozorining shakllana borishi bilan bu fond bozorining «Evropacha» aralash modeli mavjud bo'lib, bunda tijorat banklari xam boshqa nobank tashkilotlar ham (investitsiya muassasalari) teng huquqlarda faoliyat ko'rsatishi qonunlarda belgilab qo'yilgan. Iqtisodiyotning bozor munosabatlariga bosqichma-bosqich o'tish davrida tijorat banklari boshqa xo'jalik yurituvchi subyektlar o'rtasida qimmatli qog'ozlar bozorida faoliyat ko'rsatish uchun eng qulay shart-sharoitlarning imkoniyatiga ega bo'ldi va hozir xam ana shunday shart-sharoitlar imkoniyatiga egadir. Ushbu shart-sharoitlar quyidagilardan iborat:

- birinchidan, an'ana bo'yicha tijorat banklarida qimmatli qog'ozlar bozorining mohiyati to'g'risida to'la tasavvurga ega bo'lgan yuqori malakali mutaxassislar faoliyat yuritadi;
- ikkinchidan, tijorat banklari to'g'risidagi amal qilayotgan qonunchilikning o'zi tijorat banki faoliyatini aksiyadorlik jamiyati, ya'ni muomalaga turli qimmatli qog'ozlarni, avvalo, aksiyalarni chiqarib turuvchi emitent sifatida tartibga solib turadi. Shuni ta'kidlash lozimki, mamlakatimizda birinchi yirik emitentlar bo'lib, aksiyadorlik jamiyatlari, aynan, shu tijorat banklari hisoblanadi;
- uchinchidan, odatda, boshqa subyektlar bilan taqqoslab ko'rilganda, tijorat banklari katta

miqdorida o'z mablag'lari va jalb etilgan resurslarni to'plaganlar, ular, o'z navbatida, mamlakatimizning qimmatli qog'ozlar bozorida yirik sarmoyador (investor) sifatida qatnashish uchun kerakli darajada shart-sharoitlar yaratadi;

- to'rtinchidan, O'zbekiston Respublikasining amaldagi qonunchiligi tijorat banklarining qimmatli qog'ozlar bozorida olib boradigan faoliyatini biron bir tarzda (masalan, AQSh dagi Glass-Steigol qonuniga asosan) cheklanmagan va ayni vaqtda tijorat banklari o'z mijozlarining moliyaviy-xo'jalik faoliyati to'g'risida eng kerakli ma'lumotlarga ega bo'lgan, bu esa ularga bunday ma'lumotlarni olishga huquqi cheklangan odatdagi sarmoyadorlar oldida katta imtiyozlar beradi.

Tijorat banklarining mamlakatimiz qimmatli qog'ozlar bozorida tutgan alohida mavqei shundan iboratki, ular boshqa xo'jalik yurituvchi subyektlardan farqli ravishda, ushbu bozorning malakali ishtirokchisi sifatida, bir vaqtning o'zida, bir necha xildagi vazifalarni bajarishi mumkin. Bu vazifalar quyidagilardan iborat:

- qimmatli qog'ozlarning aksiyalar, korporativ obligatsiyalar, depozit omonat sertifikatlari, depozit sertifikatlari va bank vekselarini muomalaga chiqaruvchi emitentlar sifatida;
- o'z mijozlariga qimmatli qog'ozlar bozoriga doir maslahatlar, ular uchun reestr yurituvchi va depozitar operatsiyalarni bajaruvchi sifatida;
- iqtisodiyotning boshqa xo'jalik yurituvchi subyektlari va davlatning qimmatli qog'ozlarini sotib oluvchi sarmoyadorlar sifatida;
- o'z mijozlariga qimmatli qog'ozlarga investitsiyalar qilish uchun ularga berilgan qimmatli qog'ozlar va pul mablag'larini boshqarish bo'yicha xizmatlar ko'rsatadigan investitsiya instituti sifatida qatnashishi mumkin.

5. Xulosa va takliflar.

Xulosa o'rnida aytishimiz mumkinki, hozirda tijorat banklaridan iqtisodiyot tarmoqlari va biznes sohalari bo'yicha keng investitsiya imkoniyatlari tadqiqotlarini o'tkazish, ularning natijasiga asosan tarmoqlar va biznes sohalari bo'yicha investitsiyalarni yo'naltirish talab etilmoqda. Hukumatimiz tomonidan yaratilib berilayotgan imtiyozlar banklarning investitsion faoliyatini yanada rivojlantirishga imkon yaratmoqda. Sababi, banklarning likvid qimmatli qog'ozlarga qilgan investitsiyalari bank ichki boshqaruvida bir qator muhim funksiyalarni bajarishga va uning faoliyatini yaxshilashga katta ro'l o'ynamoqda. Bu qimmatli qog'ozlar, kreditlardan farqli ravishda, qo'shimcha daromad manbaini tashkil qilmoqda. Bu esa bank va aksionerlar uchun juda muhimdir. Shuningdek bu operatsiya yuqorida aytib o'tilganidek, bank likvidligini ushlab turishini ta'minlaydi va o'z vaqtida bankning moliyaviy mablag'larga bo'lgan talabini qondiradi. Bu operatsiyaning yana bir xususiyati shundaki, soliqdan ozod qilingan qimmatli qog'ozlarga investitsiyalash orqali bankning soliq majburiyatlarini kamaytirishga xizmat qiladi.

Yuqoridagi nazariy va amaliy ma'lumotlardan kelib chiqib, quyidagi taklif va tavsiyalar shakllantirildi:

1. Tijorat banklari faoliyati asosini aksiyalar emissiyasi tashkil etadi. Chunki tijorat banklari faoliyatini boshlash asnosida ustav kapitalini shakllantirish talab etiladi. Ustav kapitali esa bevosita aksiya emissiya qilish va ta'sischi o'rtasida joylashtirish hisobiga shakllantirilishini qayd etib o'tishimiz lozim. Korporativ obligatsiyalar esa tijorat banklari tomonidan qo'shimcha qarz kapitali jalb qilish va jalb qilinadigan qarz kapitalini diversifikatsiyalash maqsadida muomalaga chiqariladi hamda joylashtiriladi. Tijorat banklari vositachilik faoliyati orqali esa anderrayter, depozitariy, ishonchli

boshqaruvchi, investitsion maslahatchi, kliring, diler, broker kabi vositachilik xizmatlarini taklif qilishi. mumkin.

2. Tijorat banklarining fond bozoridagi faoliyatining past sur'atda ekanligiga bir qator jihatlarni sabab sifatida keltirishimiz mumkin. Xususan, tijorat banklarining fond bozoridagi ishtirokini tashkil etadigan va rag'batlantiradigan tashkiliy-huquqiy asoslarning amaliyotda yetarlicha samarali ishlamasligi, mamlakatda inflyatsiya darajasining yuqoriligi, investitsion jozibadorlikning pastligi, aholining moliyaviy savodxonlik darajasining yetarlicha emasligi kabilar shular jumlasidandir.

3. Xorijiy kapital ishtirokidagi banklar sonini ko'paytirish. Bunda xorijiy kapital bilan birga xorij tajribasi mamlakatga kirib keladi va investitsion loyihalarni kreditlashda ham horijiy banklar tajribasi, malakasini qo'llash imkonini beradi.

4. Mamlakatimizdagi qimmatli qog'ozlar bozoridagi qonunchilikka moslagan holda tijorat banklarini andarrayting operatsiyalarini amalga oshirishni amaliyotga kiritish hamda banklar o'rtasida emissiya sindikatlarini tashkil etish lozim. Ushbu emissiya sindikatlari respublikamizdagi ochiq aksiyadorlik jamiyatlari tomonidan muomalaga korporativ obligatsiyalar chiqarish bilan bog'liq barcha tashkiliy va huquqiy xizmatlarni ko'rsatishlari maqsadga muvofiqdir [10].

Shunday qilib, o'tilgan amaliy tavsiyalar amalga oshirish ayni paytda banklar tomonidan investitsion faoliyatini yanada kengaytirish orqali pirovard natijada O'zbekiston iqtisodiyotining yanada kuchli, barqaror va mutanosib rivojlangan holda maydonga chiqishi, jahon bozorlarida o'zimizning mustahkam o'rnimizni egallash, shular asosida izchil iqtisodiy o'sishni ta'minlash, xalqimizning hayot darajasi va farovonligini yanada oshirish bo'yicha oldimizda turgan ustuvor vazifalarni muvaffaqiyatli hal etish uchun ishonchli zamin yaratadi. Sababi aynan banklar, ta'bir joiz bo'lsa, butun iqtisodiyotimizni oziqlantirib turadigan qon tomirlari hisoblanadi, mamlakatimizning moliyaviy iqtisodiy barqarorligi ko'p jihatdan ularning samarali faoliyatiga bog'liq.

6. Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati.

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 11-sentabrda “O'zbekiston — 2030” Strategiyasi to'g'risida”gi PF-158-son Farmoni.

2. Serhiy Reverchuk, Olga Vovchak, Tetyana Yavorska, Lyudmyla Voytovych, Olesya Irshak. Investment activities of banks, insurance companies, and non-government pension funds in Ukraine. // Investment Management and Financial Innovations, 17(2), 353-363.

3. Мартыненко Н.Н., Маркова О.М., Рудакова О.С., Сергеева Н.В. Банковское дело в 2 ч. часть 2. – М. “Юрайт”, 2020. – С. 12. (368 с.)

4. Shu Tian, Donghyun Park, Marie Anne Cagas. Bond market development and bank stability: Evidence from emerging markets. // Research in International Business and Finance Volume 58, December 2021. <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0275531921001197>

5. Ochilov, B., Hoshimov, J., & Butayev, J. (2024). IQTISODIYOTGA XORIJIY INVESTITSIYALARNI JALB ETISHDA MAMLAKAT INVESTITSION JOZIBADORLIGI: NAZARIYA VA AMALIYOT (Monografiya).

6. Tursunkulovich S. R. THE ROLE OF MONETARY POLICY IN THE ECONOMY //Web of Technology: Multidimensional Research Journal. – 2024. – T. 2. – №. 4. – C. 61-72.

7. <https://corporatefinanceinstitute.com/resources/careers/jobs/investment-banking-overview/> ma'lumotlari asosida muallif tomonidan shakllantirilgan.

8. Gafurov, Olimjon, Humoyun Kholmuminov, and Sevinch Abrueva. "Directions of attracting foreign capital and specific characteristics of the eurobond transaction." (2023).

9. Mualliflar tomonidan www.cbu.uz sayti ma'lumotlari asosida shakllantirilgan.

10. G'afurov, O., & Ibrohimov, B. (2022). O'ZBEKISTON RESPUBLIKASINING ILK SUVEREN XALQARO OBLIGATSIYALARINI JOYLASHTIRISHDAN TUSHGAN MABLAG'LARINING QAYTA TAQSIMLANISHI VA ULAR SAMARADORLIGI TAHLILI. Science and innovation, 1(A8), 332-339.

